

CONSIDERAÇÕES A PROPÓSITO DA DEDUÇÃO
DA FÓRMULA DO POTENCIAL ELÉCTRICO
DE UM CONDUTOR ESFÉRICO

Jorge António Valadares
Luís Gonçalves da Silva

No ensino secundário apresenta-se geralmente a dedução da fórmula do potencial eléctrico de um condutor esférico considerando as suas cargas distribuídas pela superfície. Em seguida exprime-se o potencial eléctrico criado por cada uma das cargas no centro do condutor pela fórmula

$$V = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{R}$$

e somam-se os potenciais.

Sucede, porém, que a fórmula anterior pressupõe que entre a carga e o ponto onde se calcula o potencial existe o vácuo (permitividade ϵ_0). E não é isso o que sucede na grande maioria dos condutores metálicos onde existe uma substância metálica entre as cargas e o ponto (centro) onde se calcula o potencial. O objectivo desta comunicação é a apresentação de uma alternativa correcta para aquela dedução.

Texto da comunicação:

A alternativa procurei-a quando um dia ao dar uma aula sobre o potencial eléctrico de uma esfera metálica electricamente carregada e ao seguir o método tradicional um aluno me pôs uma questão mais ou menos nestes termos:

Mas se entre a superfície da esfera e o seu centro não há vácuo como parece aí na fórmula a permitividade eléctrica do vácuo?

Sempre vi esta demonstração nos manuais do ensino secundário desde que estudei física e tal como sempre fiz quando fui confrontado com uma questão sobre a qual eu nunca tinha pensado, prometi ao aluno que iria pensar na questão e tentar obter uma resposta, prosseguindo com a aula.

E cheguei à seguinte demonstração alternativa à clássica.

Começamos por considerar a esfera metálica com o vácuo no seu interior e neste caso a dedução clássica está certa e conduz à expressão

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{R}$$

Em que R é o raio da esfera.

Numa segunda fase consideramos a mesma esfera, mas agora metálica e, portanto, maciça, colocada no vácuo.

Embora entre as cargas e o centro da esfera não haja agora o vácuo, o potencial da esfera é o mesmo, pois é o mesmo o campo exterior criado pela esfera (o campo interior é nulo em ambos os casos), já que esse campo não depende do facto de a esfera ser oca ou maciça, mas sim da distribuição das cargas que é, a mesma, todas na superfície da esfera.

Se o campo é o mesmo, as forças eléctricas que actuam na carga + 1 no transporte desta da superfície do condutor até ao infinito são as mesmas e, portanto, é o mesmo o potencial criado pelas cargas eléctricas da superfície da esfera .

Em conclusão: a expressão anterior é igualmente válida.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISICA

FISICA • 84

Resumos dos Trabalhos

